

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DE REUNIÃO Nº SEI-3 - CRM-ES/CORREG/DETETICA

Processo SEI n.º 24.8.000002708-0. SOLICITANTE: Sr. Daniel Moraes Coronel Palma, Denunciado Dr. Lúcio Cesar Hott Silva. O despacho da corregedora sugeriu o arquivamento da denúncia, tendo em vista que não se trata de qualquer ato médico, mas sim de possível questão cível indenizatória, sendo esta a pretensão do solicitante, não é competência deste Conselho a análise dos fatos alegados em denúncia. O arquivamento foi aprovado por unanimidade, 09 votos. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente da sessão Dr. Fernando Avelar Tonelli mandou lavrar o presente extrato, que segue assinado pelo presidente e por mim, Dr^a. Karoline Calfa Pitanga, conselheira designada para secretariar a presente reunião, que contou com a presença do presidente do CRM-ES Dr. Fernando Avelar Tonelli e dos conselheiros: Dr. Adib Barbosa Salume, Dr. Juliano Cezar Miertschink Pina, Dr. Ezequiel Leal Filho, Dr. Leandro Rua Ribeiro, Dr^a. Lusanere Cruz, Dr. Robson Ribeiro Modenesi e Dr. Ruy Lora Filho. Vitória (es), 03 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Karoline Calfa Pitanga, Corregedora**, em 07/05/2024, às 16:41, com fundamento no art. 5º da [RESOLUÇÃO CFM nº2.308/2022, de 28 de março de 2022](#).

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Avelar Tonelli, Presidente do CRM-ES**, em 07/05/2024, às 17:41, com fundamento no art. 5º da [RESOLUÇÃO CFM nº2.308/2022, de 28 de março de 2022](#).

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cfm.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0971809** e o código CRC **9E048322**.

Rua Professora Emilia Franklin Mululo, n. 228 - Bairro Bento Ferreira |
CEP 29050-730 | Vitória/ES - <https://crmes.org.br/>

Referência: Processo SEI nº 23.8.000002708-0 | data de inclusão: 12/04/2024